

RECUBRIMIENTOS WC:H IMPLANTADOS, PARA ACEROS DE RODAMIENTOS

R. Bueno (1), J. A. García Lorente (1), María Yoldi (1), J. M. Almudí (2), P. Dubón (2), Sergio Santo Domingo (2)

RESUMEN

En este artículo se recoge el estudio y desarrollo de tratamientos avanzados de superficie para la mejora del comportamiento tribomecánico del acero 100Cr6 empleado en rodamientos cónicos.

En este trabajo se ha realizado un estudio sistemático de las posibilidades de los distintos tratamientos para reducir la fricción y aumentar la resistencia al deterioro superficial, con el fin último de aumentar la fiabilidad y la vida útil de los rodamientos.

Se realizaron diferentes recubrimientos carbonáceos WC:H mediante PVD modificando los parámetros del proceso y posteriormente tras una selección de dos de los recubrimientos carbonáceos se llevó a cabo la Implantación Iónica de Nitrógeno a diferentes dosis.

Tras los tratamientos se determinó la rugosidad, adherencia, microdureza y comportamiento tribológico para poder comparar las propiedades en los diferentes tratamientos.

ABSTRACT

This paper gathers the study and development of advanced surface treatments for improved tribological performance of steel 100Cr6 used in bearings.

In this work was done a systematic study of different treatments to reduce friction and increase wear resistance surface, with the ultimate aim of increasing the reliability and service life of bearings.

First, different carbonaceous coatings WC: H were performed by PVD changing the parameters of the process, and then after selection of two of the carbonaceous coating the ion implantations were performed at different doses of nitrogen. After the treatments was determined the roughness, adhesion, microhardness and tribological properties to compare the different treatments.

1. INTRODUCCIÓN

Los distintos fabricantes de rodamientos están realizando esfuerzos para aumentar las prestaciones de sus productos empleando distintas estrategias. Por una lado empleando nuevos aceros, y por otro lado mediante el empleo de nuevos desarrollos en lo que a tratamientos térmicos y/o superficiales se refiere. Una de las líneas de trabajo más prometedoras consiste en la aplicación de tratamientos superficiales, con objeto de aumentar las propiedades de los rodamientos sin modificaciones en el material base [1].

El objetivo de este trabajo es avanzar un paso más en esta dirección buscando la mejora de las prestaciones de los rodamientos por medio de un doble tratamiento en el que

(1) Centro de Ingeniería Avanzada de Superficies (AIN), Pamplona, España

(2) FERSA, c/Bari 18, Plaza, Zaragoza.

rbueno@ain.es

se aplique la Implantación Iónica sobre los recubrimientos ya optimizados de metal-carbono.

2. EXPERIMENTAL

2.1. Recubrimientos tipo carbonáceo WC:H

Con objeto de obtener un óptimo recubrimiento, se realizó un estudio para analizar como afectaban las distintas variables del tratamiento PVD en las propiedades finales. Se estudió el efecto de la temperatura de calentamiento, el tiempo de la etapa de bombardeo (AEGD), y el material de la intercara responsable de mejorar la adhesión entre el acero y el recubrimiento carbonáceo, siendo o bien Cr o bien CrN. No obstante, se debía de tener en cuenta que las capas de CrN añaden a las propiedades de baja fricción aportadas por el WC:H, una base de gran dureza y resistencia al desgaste [2], sin embargo cuentan con la desventaja de que se depositan a una temperatura más elevada que el WC:H lo cuál podría provocar un ablandamiento del sustrato.

Los recubrimientos se llevaron a cabo en un PVD SULZER-METAPLAS MZR 323 [3]. Se realizaron hasta un total de 7 recubrimientos de PVD que se identifican con la denominación de Prog. 1 a Prog. 7. Los resultados que se comentan a continuación están centrados en los dos últimos tipos de capas (6 y 7) cuyos detalles se proporcionarán en la sección 3.

2.2. Implantación Iónica

Tras la selección de los dos recubrimientos metal-carbono (WC:H) con mejores propiedades, se llevó a cabo la implantación iónica de nitrógeno con tres dosis diferentes, para obtener de este modo el tratamiento superficial completo (recubrimiento WC:H + Implantación Iónica N) con el fin de buscar la mejora de las prestaciones de los rodamientos en mayor medida. La implantación iónica fue realizada en un equipo industrial TECVAC 223 (4)

Las dosis que se realizaron fueron las siguientes:

- IIB; Dosis Baja: 5×10^{16} iones/cm²
- IIM; Dosis Media: 1×10^{17} iones/cm²
- IIA; Dosis Alta: 5×10^{17} iones/cm²

Para realizar el estudio de las características sobre las probetas una vez tratadas se llevaron a cabo diferentes ensayos: ensayos de dureza Vickers, Rockwell C, microdureza universal, ensayos tribológicos (fricción y desgaste) y control de la rugosidad para ver el efecto de los tratamientos, así como la caracterización de la composición química y espesor de los tratamientos.

3. RESULTADOS

Para cada tratamiento PVD realizado con diferentes variables en el proceso se realizó en primer lugar un ensayo de Rockwell C con el fin de comprobar la dureza del material base, previamente templado y revenido y la adherencia del recubrimiento (ensayo Mercedes), ya que además de buscar mejorar el coeficiente de fricción (figura 1), existe un compromiso entre una buena adherencia de la capa al sustrato y no perder dureza en el material base, lo cual en este caso sucede al aumentar las temperatura por encima de 180°C. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla1.

Tabla 1: Ensayo Rockwell C (Ensayo mercedes)

Muestra	Dureza	Desv. std	Adherencia
Referencia 100Cr ₆	59.8	0.1	
W-C:H Prog 1	52.7	0.6	Buena
W-C:H Prog 2	58.9	0.2	Mala
W-C:H Prog 3	59.2	0.2	Mala
W-C:H Prog 4	61.5	0.7	Aceptable
W-C:H Prog 5	-	-	Muy Mala
W-C:H Prog 6	60.1	0.9	Buena
W-C:H Prog 7	60.0	0.6	Buena

Figura 1: Evolución del coeficiente de fricción para el material de partida 100Cr₆ y diferentes recubrimientos de WCH.

El coeficiente de fricción en todos los casos se mejora respecto al material de partida reduciéndose de 1.1-07 que tenía acero 100Cr₆ a valores entre 0.3-0.1 que se obtienen con los recubrimientos W-C:H.

Pero teniendo en cuenta las modificaciones en la dureza del material base, los valores alcanzados del coeficiente de fricción y la adherencia del recubrimiento al sustrato se continúa el estudio realizando la implantación iónica de nitrógeno sobre los recubrimientos denominados Prog 6 y Prog 7.

Recubrimiento tipo WC:H (prog 6)

- Intercara de adhesión: Cr
- Capa gradiente WC-C-CH
- Temperatura inferior a 180°C.

Recubrimiento tipo WC:H (prog 7)

- Intercara de adhesión: Cr
- Capa gradiente WC-C-CH
- Temperatura inferior a 180°C.
- Dopaje de la capa con Nitrógeno con el fin de disminuir las tensiones y mejorar la adherencia.

Tras el tratamiento de implantación iónica sobre los recubrimiento WC:H con las 3 dosis diferentes, Baja (IIB), Media (IIM) y Alta (IIA) se caracterizaron los diferentes tratamientos realizando un control de la rugosidad, espesor de recubrimiento (calotest), composición química (GDOES), dureza universal y ensayos de fricción y desgaste.

La dureza universal se ha medido a cargas de 2, 100 y 750mN. Las dos primeras cargas se realizaron a 20 pasos de un segundo cada uno y se descargaron de igual manera. La carga de 750mN se realizó a 100 pasos para poder recoger toda la información posible y se descargó en 20 pasos.

En las siguientes graficas se muestran los resultados de las curvas carga-descarga (2mN) y el perfil en profundidad de los tratamientos (750mN):

Recubrimiento WC.H progr 6

Figura 2: Curva Carga-descarga para el recubrimiento carbonáceo y el recubrimiento WC:H (6)+ Implantación Iónica a diferentes dosis

Figura 3: Evolución de la dureza en profundidad para el recubrimiento carbonáceo y el recubrimiento WH:C (6) + Implantación Iónica a diferentes dosis.

Recubrimiento WC.H programa 7

Figura 4: Curva Carga-descarga para el recubrimiento carbonáceo y el recubrimiento WC:H (7)+ Implantación Iónica a diferentes dosis

Figura 5: Evolución de la dureza en profundidad para el recubrimiento carbonáceo y el recubrimiento WH:C (7) + Implantación Iónica a diferentes dosis.

Los ensayos tribológicos para determinar la evolución del coeficiente de fricción se empleó un tribómetro tipo ball-on-disk de la casa CSM con una bola de 100Cr6, una carga de 1N y 5.000 ciclos. La medición en continuo de la fuerza de fricción permite estudiar la evolución del coeficiente de rozamiento (figura 6)

Figura 6: Evolución del coeficiente de fricción para la capa WC:H y los diferentes recubrimientos de WCH + Implantación Iónica a diferentes dosis de N.

Los ensayos de desgaste se han realizado en el tribómetro Falex en las siguientes condiciones: carga de 10N contra bola Carburo de Tungsteno de diámetro ¼ de pulgada. Resultados que se recogen en la Tabla 2

Tabla 2: Resultados del Coeficiente de Desgaste

Muestra	Ciclos	K (m ² /N)
Ref WC:H Prog 6	20000	1.14E-15
WC:H6+II Dosis Baja	50000	2.88E-16
WC:H6+II Dosis Media	20000	6.19E-16
WC:H6+II Dosis Alta	50000	2.31E-16
Ref WC:H Prog 7	50000	6.00E-16
WC:H7+II Dosis Baja	50000	3.09E-16
WC:H7+II Dosis Media	50000	1.93E-16
WC:H7+II Dosis Alta	50000	2.42E-16

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Dureza universal

Si nos fijamos en los valores de la dureza universal para la implantación iónica sobre el recubrimiento WC:H progr 6, se observa como las dosis baja y media incrementan en la misma medida la dureza superficial. Por el contrario la dosis alta apenas la modifica.

Sin embargo para el recubrimiento WC:H prog 7, la dosis de nitrógeno que más aumenta la dureza en superficie es la dosis baja, el efecto de la dosis media también tiende a aumentarla, mientras que la dosis alta no modifica la dureza del recubrimiento carbonáceo.

4.2. Coeficiente de fricción

Para mejorar las prestaciones de los rodamientos cónicos se busca un tratamiento superficial el cual disminuya el coeficiente de fricción, en el caso del recubrimiento WC:H prog

6 la implantación iónica no mejora el coeficiente de fricción respecto al recubrimiento sólo, pero desde luego que continúa manteniendo un bajo coeficiente de fricción, frente al $1.1 \cdot 10^{-7}$ que tenía el material de partida, el acero 100Cr6.

Mientras que para el caso del recubrimiento WC:H programa 7, la implantación iónica de N en dosis baja disminuye aún más el coeficiente de fricción que el recubrimiento carbonáceo sólo.

4.3. Coeficiente de desgaste

Otra de las propiedades que se buscan para mejorar las prestaciones de los rodamientos cónicos, es disminuir el coeficiente de desgaste, lo que cual se logra con la implantación iónica de nitrógeno sobre el recubrimiento carbonáceo más notable este descenso en el caso de la implantación iónica sobre el recubrimiento del programa 6 que el del programa 7 que se mantiene en el mismo orden de magnitud.

La reducción de la tasa de desgaste de las muestras implantadas es una consecuencia directa del incremento de su dureza superficial, conforme a los diferentes modelos desarrollados en la literatura basados en la ley de Archard.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han estudiado las diferentes mejoras que la combinación de los dos tratamientos superficiales (deposición de capa delgada mediante PVD e implantación iónica) aportan a las prestaciones del acero base 100Cr6 empleado en los rodamientos. La combinación de recubrimiento carbonáceo de tipo WC:H aplicando los parámetros de prog 6 y 7, seguida de la implantación iónica de nitrógeno a dosis baja (5×10^{16} iones/cm²) son las muestras que ofrecen mejores resultados.

Se he puesto de manifiesto que la combinación de tratamientos PVD + Implantación iónica es una herramienta eficaz para la mejora de las prestaciones de los rodamientos de rodillos cónicos.

6. AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su agradecimiento a CDTI por el apoyo recibido para el desarrollo del presente proyecto.

7. REFERENCIAS

- [1] R. Bueno, C. Díaz, J. A. García Lorente, N. Martí, Luis Carreras, J. M. Almudí, y P. Dubón. Tendencias modernas en la aplicación de 100Cr6 para rodamientos. Actas del Congreso TRATERMAT 2008
- [2] R.J Rodriguez, JA Garcia, A . Medrano, M. Rico, R. Sánchez, R. Martinez, C. Labrugère, M.Lahaye, A.Guette. Tribological behaviour of hard coatings deposited by arc-evaporation PVD. Vacuum 67 (2002), 543-550
- [3] Vetter J, Perry AJ, Surf Coat Technol 61 (1993), 605-611
- [4] Rodriguez RJ, Sanz A, Medrano A, Garcia-Lorente JA. Vacuum 52, (1999) 187-192